

Estructura organizacional de los emprendimientos agroganaderos del Chaco Central

Angel Ramón Peña Cardozo^{1*}, Genaro Marcial Torales Solís¹, Leticia Lorena León Fretes¹, Adán Ariel Oporto Giménez¹, Emiliano Servín Maldonado¹, Hugo Miguel Ovelar Benítez¹

¹Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias. Asunción, Paraguay

*Autor para correspondencia: aoporto@agr.una.py

Introducción

Uno de los puntos principales para el control de los emprendimientos agropecuarios consiste en la estructura organizacional bien identificada con sus actividades que pueda orientar a las personas sobre las líneas de autoridad y secuencia de actividades. La posibilidad de administrar un emprendimiento depende en gran medida de una estructura organizacional mediante el cual se puedan llevar adelante las actividades tendientes al logro de los objetivos (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). Considerando el presupuesto para la gestión adecuada de los emprendimientos, se analizan distintos aspectos administrativos e internos del emprendimiento. Establecer el nivel de formalización de la estructura organizacional permitirá conocer sus implicancias en el desarrollo de las actividades de los emprendimientos estudiados.

El término estructura organizativa de acuerdo con IONS (2018), define que es el andamiaje jerárquico en el que se define el reparto interno de roles dentro de la empresa. Contar con una estructura organizativa beneficia al emprendimiento para organizar mejor las funciones, roles y que los mismos se adapten a los objetivos particulares dentro del mismo. Sin embargo, se debe reconocer que en emprendimientos agropecuarios las funciones se encuentran

establecidas, pero generalmente no enunciadas en forma escrita (Peña C. & Ovelar B., 2023).

Se ha podido establecer que el 80% pertenecería por sus dimensiones al nivel de la AFC. De las dimensiones de la finca el 47% se destina a pastura, a cultivo agrícola 2% y a la infraestructura 2%. El espacio dedicado al bosque representa el 49%. La principal fuente de ingresos es la venta de animales para carne, con un 77% de participación (Peña C., Oporto G., & Ovelar B., 2023).

El objetivo de la investigación fue identificar la estructura organizacional de los emprendimientos agroganaderos del Chaco Central

Metodología

La investigación se realizó en establecimientos agropecuarios en la Región Occidental, Chaco Central en los Departamento de Presidente Hayes y Boquerón, dentro de los Distritos de Filadelfia, Loma Plata, Boquerón, Campo Aceval a 530 km de la Ciudad de Asunción, Capital del País.

El alcance de la investigación fue exploratorio no experimental considerando que existen dudas razonables sobre el tema específico. Se realizaron 10 entrevistas y

un cuestionario base a fin de obtener un panorama general de la temática estudiada a los dueños y encargados de administrar establecimientos agroganaderos en el Chaco Central.

El muestreo de los datos requeridos es por conveniencia. Para el procesamiento de los datos se han ordenado en fichas de respuesta de las cuales se realizó la síntesis de estos, buscando revelar aspectos similares entre las respuestas. Para el análisis de los datos se realizó por categorías entre preguntas a fin de establecer causas y efectos entre los datos que permitan determinar influencias entre ambas. Las variables fueron número de empleados por emprendimiento, duración del emprendimiento, estructura organizativa y formalidad del emprendimiento. Se utilizaron hojas electrónicas de Excel para la representación de los gráficos.

Resultados y Discusión

El 80 % de las fincas opera con 4 a 10 empleados y un 20 % operan con 1 a 3 empleados. Se puede indicar, por los resultados, que todos los emprendimientos se encuentran en el rango de microempresa (LEY N° 4.457, 2012), pues cuentan todas con hasta 10 personas involucradas, entre los cuales se suele contar al propietario del emprendimiento.

Los años en que perdura un emprendimiento nos hablan del éxito que ha tenido en mantener la actividad productiva. En este sentido el 50 % de los emprendimientos, tiene entre 1 a 10 años, el 20 % tiene entre 21 a 30 años, y con el 10 % cada uno los de 31 a 40 años, 11 a 20 años y más de 40 años.

Se puede asumir que la mayoría de los emprendimientos está saliendo de la etapa de alta mortalidad para los emprendimientos (Ducos & Ulloa, 2012) aunque en su mayoría pertenecen a emprendimientos familiares y no son unidades económicas que hayan pasado por varias generaciones.

Se observa en la Figura 1 que el 70 % de emprendimientos que cuentan con una estructura organizativa, en varias de ellas no se encuentra expresada en forma escrita. En contraste, hay un 30 % que no cuenta o no es consciente de una estructura organizativa.

Figura 1. Estructura organizativa del emprendimiento.

A fin de ser más específicos, en cuanto a la estructura organizacional, adicionalmente se consultó sobre su formalización, es decir si se encontraba escrito, además de corroborar mediante la observación, si se encontraba escrita y visible para todos los involucrados con el emprendimiento, (Peña C., Oporto G., & Ovelar B., 2023)

Figura 2. Estructura organizativa formalizada del emprendimiento.

De acuerdo a los datos obtenidos el 60% no tienen una estructura formalizada. Por lo tanto, las responsabilidades no se identifican por cada integrante, son desarrolladas según la situación y la necesidad (Figura 2).

Si bien la mayoría de los emprendimientos no cuentan con una estructura formalizada, se puede destacar a un 40 % de ellos con las funciones de cada puesto o trabajador establecido de forma escrita, (Peña C., Oporto G., & Ovelar B., 2023).

Conclusión

El 50% de los encuestados cuenta con una estructura organizativa formalizada, que permite identificar las funciones y actividades de cada puesto. A su vez, el 40 % de los emprendimientos las funciones de cada puesto o trabajador están establecidas de forma escrita.

Referencias Bibliográficas

Ducos, M. M., & Ulloa, E. (2012). *Empresa familiar agropecuaria*. Buenos Aires, Argentina : Universidad de Buenos Aires.

IONS. (11 de Octubre de 2018). *IONS*. Recuperado el 1 de Noviembre de 2021, de La estructura organizativa: componente esencial de la empresa: <https://www.ionos.es/startupguide/creacion/estructuras-organizativas/>

Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). *Administración. Una perspectiva global y empresarial*. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V. Obtenido de https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/22766/mod_resource/content/1/Administracion_una_perspectiva_global_y_empresarial_Koontz.pdf

LEY N° 4.457 . (16 de Mayo de 2012). "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)". *Gaceta Oficial de la Republica del Paraguay(93)*, 2-13. Asunción, Paraguay: Honorable Camara de Senadores. Obtenido de GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY: <http://www.gacetaoficial.gov.py/index/getDocumento/6343>

Peña C., A. R., & Ovelar B., H. M. (2023). REGISTROS EN MICROAGRONEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA CABAÑAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ. *Revista Universitaria Ruta*, 24(2), 1-10. Obtenido de <https://revistas.userena.cl/index.php/ruta/article/view/1757/1556>

Peña C., A. R., Oporto G., A. A., & Ovelar B., H. M. (2023). Caracterización socioeconómica de emprendimientos agroganaderos del Chaco Central. Año 2020. *nvestigaciones Y Estudios - UNA*, 14(1), 5-17. doi:<https://doi.org/10.57201/IEUNA2313209>